

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 3 (Май-Июнь)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 3 (Май-Июнь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўрақулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодидулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

**BOLALARDA TUG‘MA YURAK NUQSONLARI RIVOJLANISHIDA
ONADAGI XAVF OMILLARINI HOMILAGA TA‘SIRINI BAHOLASH:
KUZATUV TADQIQOT NATIJALARI**

Raxmonova Gulbahor Ergashovna

*Toshkent Davlat Tibbiyot Universiteti 1-son Tibbiy radiologiya kafedrasida t.f.d.,
professori*

Rahmanova Muhayyo Davronbek qizi

Toshkent Davlat Tibbiyot Universiteti 1-son Tibbiy radiologiya kafedrasida doktoranti

Yo‘ldoshova Dilnoza Davronbek qizi

Toshkent Davlat Tibbiyot Universiteti 2-son Davolash ishi fakulteti 2-kurs talabasi

Annotatsiya. Ushbu tadqiqot 150 ta tug‘ma yurak nuqsoni (TYN) bilan tug‘ilgan bolalarning onalarida aniqlanadigan xavf omillarini Bradford Hill sababiyat mezonlari asosida tahlil qilishga qaratilgan. Tekshiruvlar 2025- 2026 yillar davomida Bolalar milliy tibbiyot markazida 150 ta TYN bilan tug‘ilgan bolalar va ularning onalarida o‘rganildi (asosiy guruh, n=150) hamda sog‘lom bolalar onalari bilan solishtirildi (nazorat guruhi, n=150). Onalarda quyidagi faktorlar baholandi: katta yoshdagi homiladorlik (≥ 35), semizlik ($BMI \geq 30$), qandli diabet (pregestatsion va gestatsion), arterial gipertenziya, chekish va folat kislotasi qabuli. Bog‘liqlik kuchi OR va 95% CI orqali hisoblandi; Bradford Hill mezonlari asosida sabab holatlari baholandi.

Pregestatsion qandli diabet (OR=3.8; 95% CI: 2.1–6.9) va onaning semizligi (OR=2.4; 95% CI: 1.6–3.6) TYN bilan eng kuchli bog‘liqlikni ko‘rsatdi. Arterial gipertenziya (OR=1.9; 95% CI: 1.2–3.0), katta yoshli homiladorlik (OR=1.5; 95% CI: 0.9–2.5) va chekish (OR=1.7; 95% CI: 1.1–2.7) o‘rtacha darajadagi bog‘liqlik namoyon etdi. Perikontseptsional folat qabuli TYN xavfini sezilarli kamaytirdi (OR=0.4; 95% CI: 0.2–0.7). Bradford Hill mezonlari asosida pregestatsion qandli diabet va onaning semizligi TYN uchun eng ishonchli modifikatsiyalanadigan xavf

omillari hisoblanadi. Homiladorlik davrda o‘tkazilgan skrining va profilaktik choralar TYN rivojlanish xavfini kamaytirishi mumkin.

Kalit so‘zlar: tug‘ma yurak nuqsonlari, ona xavf omillari, Bradford Hill mezonlari, pregestatsion diabet, semizlik, gipertenziya, folat kislotasi.

EVALUATION OF THE IMPACT OF MOTHER'S RISK FACTORS ON THE DEVELOPMENT OF CONGENITAL HEART DEFECTS IN CHILDREN: RESULTS OF AN OBSERVATIONAL STUDY

Rakhmonova Gulbahor Ergashovna

Dr.Phil., Professor, Department of Medical Radiology No. 1, Tashkent State Medical University

Rahmanova Muhayyo Davronbek qizi

Doctoral student, Department of Medical Radiology No. 1, Tashkent State Medical University

Yoldoshova Dilnoza Davronbek qizi

2nd year student, Faculty of Medical Work No. 2, Tashkent State Medical University

Abstract. This study aims to analyze the risk factors identified in mothers of 150 children born with congenital heart defects (CHD) based on the Bradford Hill causality criteria. The study was conducted in 150 children born with TYN and their mothers at the Children's National Medical Center during 2025-2026 (baseline group, n=150) and compared with mothers of healthy children (control group, n=150). The following factors were assessed in the mothers: older pregnancy (≥ 35), obesity (BMI ≥ 30), diabetes mellitus (pregestational and gestational), arterial hypertension, smoking, and folic acid intake. The strength of the association was calculated using OR and 95% CI; causality was assessed using the Bradford Hill criteria.

Pregestational diabetes mellitus (OR=3.8; 95% CI: 2.1–6.9) and maternal obesity (OR=2.4; 95% CI: 1.6–3.6) showed the strongest association with TYN. Arterial hypertension (OR=1.9; 95% CI: 1.2–3.0), older pregnancy (OR=1.5; 95% CI: 0.9–2.5) and smoking (OR=1.7; 95% CI: 1.1–2.7) showed a moderate association. Periconceptional folate intake significantly reduced the risk of TYN (OR=0.4; 95% CI: 0.2–0.7). Pregestational diabetes mellitus and maternal obesity are the most reliable modifiable risk factors for TYN based on the Bradford Hill criteria. Screening and preventive measures during pregnancy can reduce the risk of developing TYN.

Key words: congenital heart defects, maternal risk factors, Bradford Hill criteria, pregestational diabetes, obesity, hypertension, folic acid.

Kirish. Tug‘ma yurak nuqsonlari (TYN) tug‘ma rivojlanish anomaliylarining eng ko‘p uchraydigan shakli bo‘lib, neonatal o‘limning yetakchi sabablaridan biri hisoblanadi. Butunjahon sog‘liqni saqlash tashkiloti ma‘lumotlariga ko‘ra TYN lari chastotatasi har 1000 ta tirik tug‘ilishning 8,2 tasiga to‘g‘ri keladi, ya‘ni TYN lari butun dunyo bo‘yicha tirik tug‘ilgan chaqaloqlarning 1 % ida uchraydi[13, 14]. TYN barcha tug‘ma nuqsonlar bilan bog‘liq o‘limlarning 46 foizigacha va barcha chaqaloqlar o‘limining esa 5,7 % ini tashkil qiladi[7,8]. O‘zbekistonda barcha postnatal o‘limning 10 % i turli xil tug‘ma yurak anomaliylari hissasiga to‘g‘ri keladi[6].

Epidemiologik tadqiqotlarga ko‘ra, TYN lari ichida eng keng tarqalgan tur-qorinchalararo to‘siq nuqsoni bo‘lib, barcha TYN larining deyarli 30-40 % ini tashkil qiladi. Keyingi o‘rinda ko‘p uchrashi bo‘yicha bo‘lmachalararo to‘siq nuqsoni turadi va umumiy rivojlangan TYN larini 20,2 % ini egallaydi. Fallo tetradasida -16,9 %, ochiq arterial yo‘l -10,1% va atrioventrikulyar to‘siq nuqsoni esa 5,6 % holatda uchrashi aniqlangan. Yirik arteriyalar dekstropazitsiyasi umumiy TYN larining o‘rtacha 5-7 %

ini tashkil qilib, bu degani har 1000 ta tirik tug‘ilgan chaqaloqning 0,2-0,3 tasiga to‘g‘ri keladi[4].

TYN larining rivojlanishi homiladagi genetik o‘zgarishlar va atrof- muhit omillariga bog‘liq. TYN lari kelib chiqishining faqat 45 % sabablari o‘rganilgan bo‘lib, qolgani haligacha noma‘lum hisoblanadi, bularning ham 35 % i patogen genetik lokuslarning mavjudligi va taxminan 10 % i o‘zgartirish mumkin bo‘lgan atrof- muhit omillarining ta‘siri natijasida yuzaga keladi[2,12].

TYN holatlarining 2-10 foizida atrof-muhit omillari sabab bo‘ladi. Asosiy atrof-muhit omillariga onaning qandli diabet, semizlik, fenilketonuriya bilan kasallanishi, homiladorlikda o‘tkazgan gripp va qizilcha kabi infeksiyalari, folat kislotasi, A va D vitaminlari kabi ozuqa moddalarining yetishmovchiligi hamda onani talidomid, alkogol ichish, chekish va dori vositalari iste‘moli kabi omillar-homila uchun teratogen hisoblanadi [10].

Teratogen va kimyoviy moddalar homiladorlikning eng kritik davri, ya‘ni 3-8-gestatsion haftalari (yurak naychasining hosil bo‘lishi va burilishi davri)da ta‘sir qilgan bo‘lsa TYN paydo bo‘lish xavfini 2 martadan 7 martagacha oshiradi[7].

Ushbu tadqiqotning maqsadi. 150 ta TYN bilan tug‘ilgan bola onalarida aniqlangan xavf omillarini statistik tahlil qilish va Bradford Hill mezonlari yordamida ularning sababiy ahamiyatini baholashdan iborat.

Materiallar va metodlar. Tadqiqot 2025-2026 yillar davomida Bolalar milliy tibbiyot markazida o‘tkazildi. Kuzatuv-analitik dizayndagi ushbu tadqiqotda ikkita guruh ishtirok etdi, Asosiy guruh (n=150) TYN tashxisi qo‘yilgan bolalarning onalari. Tashxis ekoxardiografiya, klinik ko‘rik va, zarur hollarda, invaziv usullar bilan tasdiqlandi. Nazorat guruhi (n=150): Yosh va tug‘ruq shifoxonasi bo‘yicha mos keladigan sog‘lom bolalar onalari.

Tadqiqotga kiritish mezonlari: yakka tug‘ruq, to‘liq tibbiy hujjatlar mavjudligi, onaning so‘rov anketi to‘ldirishi. Onalardan standart so‘rov anketa asosida ma‘lumot yig‘ildi. Tibbiy hujjatlardan homiladorlik kuzatuv kartochkalari, laboratoriya va

instrumental tekshiruv natijalari ko‘rib chiqildi. Baholangan o‘zgaruvchilar: tug‘ish vaqtidagi ona yoshi, bo‘y-vazn ko‘rsatkichlari (BMI), qandli diabet (pregestatsion va gestatsion), arterial gipertenziya, chekish, perikontseptSIONal folat qabuli, surunkali kasalliklar va dori vositalarini qabul qilish tarixi.

Statistik tahlil. Statistik tahlil SPSS 26.0 va R 4.3 dasturlari yordamida amalga oshirildi. Kategorik o‘zgaruvchilar uchun ehtimollik nazriyasi (OR) va ishonch intervali (CI) hisoblandi. Ko‘p o‘zgaruvchili logistik regressiya orqali chalkashuvchi omillar nazorat qilindi. Statistik ahamiyatlilik chegarasi $p < 0.05$ qabul qilindi.

Bradford Hill mezonlarini qo‘llash metodologiyasi. Har bir xavf omili uchun Bradford Hill mezonlarining quyidagi 7 ta parametri baholandi:

- 1) bog‘liqlik kuchi ($OR \geq 2.0$ kuchli deb hisoblandi),
- 2) izchillik (adabiyot ma‘lumotlari bilan solishtirish),
- 3) vaqt ketma-ketligi (omil TYN shakllanishidan oldin mavjudligi),
- 4) biologik gradient (doza-javob munosabati),
- 5) biologik mantiqiylik (mexanizm asoslanganligi),
- 6) uyg‘unlik (turli fan tarmoqlari ma‘lumotlariga zid emasligi),
- 7) o‘xshashlik (boshqa nuqsonlar bilan analogiya).

Natijalar. Asosiy guruhda ($n=150$) bolalar TYN turlari quyidagicha taqsimlandi: qorinchalar orasidagi to‘siq defekti (QOTD) - 52 ta (34.7%), bo‘lmachalar orasidagi to‘siq defekti (BOTD) -28 ta (18.7%), ochiq arterial yo‘l (OAY) - 22 ta (14.6%), Fallo tetradasi - 18 ta (12.0%), aorta koarktatsiyasi -12 ta (8.0%), boshqa nuqsonlar - 18 ta (12.0%).

1-jadval.

Asosiy va nazorat guruhlarida onalarning umumiy tavsifi

Ko‘rsatkich	Asosiy guruh ($n=150$)	Nazorat guruhi $n=150$	p qiymat
O‘rtacha yosh,yil	28.4 ± 6.1	27.9 ± 5.8	0.512

(±SD)			
Homiladorlik paytidagi Yoshi (≥35 yosh)	34 (22.7%)	22 (14.7%)	0.071
O‘rtacha tana vazni (±SD)	28.6 ± 5.3	24.8 ± 4.1	<0.001
Semizlik (BMI ≥30)	54 (36.0%)	28 (18.7%)	<0.001
Pregestatsion diabet	24 (16.0%)	6 (4.0%)	<0.001
Gestatsion diabet	18 (12.0%)	10 (6.7%)	0.095
Arterial gipertenziya	30 (20.0%)	16 (10.7%)	0.022
Chekish	26 (17.3%)	14 (9.3%)	0.044
Folat kislotasi iste‘moli	48 (32.0%)	92 (61.3%)	<0.001

Ko‘p o‘zgaruvchili logistik regressiya natijalariga ko‘ra, pregestatsion qandli diabet eng kuchli mustaqil xavf omili bo‘lib chiqdi (OR=3.8; 95% CI: 2.1–6.9; p<0.001). Onaning semizligi ikkinchi o‘rinda turdi (OR=2.4; 95% CI: 1.6–3.6; p<0.001). Arterial gipertenziya (OR=1.9; 95% CI: 1.2–3.0), chekish (OR=1.7; 95% CI: 1.1–2.7) va katta yoshli homiladorlik (OR=1.5; 95% CI: 0.9–2.5) o‘rtacha darajadagi bog‘liqlik ko‘rsatdi. Perikontsepsional folat qabuli esa TYN xavfini 2.5 barobar kamaytirdi (OR=0.4; 95% CI: 0.2–0.7).

2-jadval.

Ona xavf omillari va TYN o‘rtasidagi ko‘p o‘zgaruvchili logistik regressiya natijalari

Xavf omili	OR (sozlanmagan)	OR (sozlangan, 95% CI)	p	Bradford Hill kuchi
Pregestatsion qandli diabet	4.5 (2.3–8.8)	4.5 (2.3–8.8)	<0.001	Juda kuchli

Onaning semizligi	2.8 (1.7–4.5)	2.8 (1.7–4.5)	<0.001	Kuchli
Arterial gipertenziya	2.1 (1.2–3.7)	2.1 (1.2–3.7)	0.022	O‘rtacha
Chekish	2.0 (1.1–3.6)	2.0 (1.1–3.6)	0.044	O‘rtacha
Katta yoshli homiladorlik (≥ 35)	1.7 (0.9–3.1)	1.7 (0.9–3.1)	0.071	Zaif
Gestatsion diabet	1.9 (0.9–4.0)	1.9 (0.9–4.0)	0.095	Zaif
Folat qabuli (himoya omili)	0.3 (0.2–0.6)	0.3 (0.2–0.6)	<0.001	Kuchli (himoya)

Bradford Hill mezonlari asosida sababiyat tahlili. Katta yoshdagi homiladorlik (≥ 35 yosh). Bizning tadqiqotimizda ≥ 35 yoshdagi onalarda TYN xavfi 50% yuqori bo‘ldi (OR=1.5), ammo bu statistik jihatdan chegara ahamiyatga ega ($p=0.071$). Bog‘liqlik kuchi mezoni bajarilmadi (OR<2.0). Izchillik mezoni ham to‘liq bajarilmadi - adabiyotda ham natijalar noaniq: ba’zi meta-tahlillar RR=1.15 ko‘rsatsa, boshqalari ahamiyatli bog‘liqlik topa olmagan. Vaqt ketma-ketligi mezoni bajarildi - ona yoshi kontseptsiyadan oldin mavjud. Biologik gradient bajarilmadi - yosh ortishi bilan xavf proporsional oshishi ko‘rsatilmadi. Biologik mantiqiylik bajarildi: aneuploidiya xavfining ortishi (ayniqsa trisomiya 21 TYN bilan kuchli bog‘liq), epigenomik o‘zgarishlar va ookitlardagi oksidativ stress mexanizmlari taklif qilingan. Uyg‘unlik mezoni ham bajarildi, ya’ni xromosoma anomaliyalari va boshqa tug‘ma nuqsonlar bilan analogiya mavjud.

Xulosa: Sababiyat dalillari cheklangan. Bog‘liqlik biologik jihatdan ishonchli, lekin statistik jihatdan kuchsiz.

Onaning semizligi (BMI ≥ 30). Tadqiqotimizda semizlik OR=2.4 bilan TYN bilan kuchli bog‘liqlik ko‘rsatdi. Bog‘liqlik kuchi mezoni bajarildi (OR>2.0). Izchillik mezoni bajarildi -ko‘plab xalqaro meta-tahlillar (Liu et al., 2019; Cai et al., 2014) ham shunga o‘xshash bog‘liqlik topgan, $I^2 < 50\%$ geterogeneizm. Vaqt ketma-ketligi bajarildi- pregestatsion vazn ko‘rsatkichlari eng ishonchli natija berdi.

Biologik gradient bajarildi -BMI har 5 kg/m² oshishi bilan TYN xavfi ~7% ortishi bizning ma'lumotlarimizda ham kuzatildi ($\beta=0.13$, $p=0.04$). Biologik mantiqiylik juda kuchli bajarildi: glyukoza metabolizmining buzilishi, giperinsulinemiya, oksidativ stress, folat yetishmovchiligi va plasentaning yallig'lanishi - bularning barchasi fetal yurak morfogenezi buzishi mumkin. Uyg'unlik mezoni ham bajarildi -laboratoriya va hayvon tajribalari ushbu mexanizmlarni tasdiqlaydi.

Xulosa: Onaning semizligi TYN uchun sababiy bog'liqlik mezonlarining aksariyatini qondiradi. Bradford Hill mezonlari yig'indisi kuchli. Modifikatsiyalanadigan omil sifatida profilaktik ahamiyati yuqori.

Pregestatsion qandli diabet. Pregestatsion qandli diabet (PDM) tadqiqotimizda eng kuchli xavf omili bo'ldi (OR=3.8). Bog'liqlik kuchi mezoni aniq bajarildi (OR>2.0, 3–4 baravar yuqori xavf). Izchillik mezoni bajarildi -Owens et al. (2018) meta-tahlili ham 3.5–4.0 baravar yuqori xavfni ko'rsatadi. Vaqt ketma-ketligi bajarildi -diabet tashxisi homiladorlikdan oldin qo'yilgan. Biologik gradient to'liq bajarilmadi, HbA1c darajasiga bog'liq xavf stratifikatsiyasi ma'lumotlarimizda cheklangan. Biologik mantiqiylik juda kuchli: giperglikemiya embrional yurak rivojlanishini to'g'ridan to'g'ri buzadi -oksidativ stress, apoptoz, Nkx2.5 va GATA4 kardiak transkripsiya omillarining ekspressiyasi o'zgaradi. Uyg'unlik mezoni kuchli bajarildi - bu mexanizmlar hayvon modellarida ham tasdiqlangan.

Xulosa: Bradford Hill mezonlarining 6 tasi bajarildi. PDM TYN uchun eng ishonchli sababiy xavf omili hisoblanadi. Glikemik nazorat yaxshilanishi TYN xavfini sezilarli kamaytirishi mumkin.

Gestatsion diabet mellitus (GDM). GDM tadqiqotimizda chegaraviy bog'liqlikni ko'rsatdi (OR=1.6, $p=0.095$). Bog'liqlik kuchi mezoni bajarilmadi. Izchillik mezoni qisman bajarildi meta-tahlillar geterogen natijalar ko'rsatadi, ba'zi tadqiqotlar faqat semiz ayollarda ahamiyatlilik topadi. Vaqt ketma-ketligi mezoni muammoli GDM odatda homiladorlikning 24–28 haftasida aniqlanadi, fetal yurak morfogenezi esa 3–8 haftada yakunlanadi; biroq subklinik metabolik buzilishlar erta

boshlangan bo'lishi mumkin. Biologik mantiqiylik bajarildi. Uyg'unlik va o'xshashlik mezonlari ham qisman bajarildi. Xulosa: GDM uchun sababiy dalillar PDMga nisbatan ancha zaif.

Arterial gipertenziya. Arterial gipertenziya (AG) OR=1.9 bilan TYN bilan bog'liq bo'ldi. Bog'liqlik kuchi mezoni chegara darajasida $OR < 2.0$, lekin 1.9 juda yaqin. Pregestatsion gipertenziyada izchillik mezoni kuchliroq bajarildi (tadqiqotlarimizda ham, adabiyotda ham bir xil yo'nalish). Vaqt ketma-ketligi pregestatsion gipertenziyada bajarildi, gestatsion gipertenziyada esa muammoli (20 haftadan keyin rivojlanadi, fetal yurak shakllanishidan kech). Biologik gradient bajarilmadi qon bosimi darajasiga bog'liq xavf ma'lumoti yo'q. Biologik mantiqiylik bajarildi: platsentatsiyaning buzilishi → surunkali gipoksiya → fetal yurak morfogeneziga zarar. Uyg'unlik mezoni bajarildi.

Xulosa: AG bilan bog'liqlik o'rtacha kuchda, biologik jihatdan asosli, ammo qo'shimcha tadqiqotlar zarur.

Chekish. Chekish tadqiqotimizda OR=1.7 bilan TYN bilan statistik ahamiyatli bog'liq bo'ldi ($p=0.044$). Bog'liqlik kuchi mezoni to'liq bajarilmadi ($OR < 2.0$). Izchillik mezoni qisman bajarildi ba'zi meta-tahlillar (Malik et al., 2008; Hackshaw et al., 2011) OR 1.2-2.0 oralig'ida ko'rsatadi. Vaqt ketma-ketligi bajarildi. Biologik gradient qisman bajarildi bir kunda chekiladigan sigaret soni oshishi bilan xavf ortishi tendentsiyasi kuzatildi. Biologik mantiqiylik bajarildi: nikotin, karbon monooksid va boshqa toksik moddalar plasentaga oksidativ zarar yetkazadi, fetal gipoksiya va nerv hujayralarining migratsiyasini buzadi. Uyg'unlik mezoni bajarildi.

Xulosa: Chekish uchun Bradford Hill mezonlari o'rtacha darajada bajariladi. Homiladorlikdan oldin chekishni to'xtatish TYN profilaktikasining muhim qismi bo'lishi kerak.

Folat kislotasi (himoya omili). Perikontseptsional folat kislotasi qabuli TYN xavfini 2.5 baravar kamaytirdi ($OR=0.4$; 95% CI: 0.2–0.7). Tadqiqotimizda asosiy guruhda folat qabuli sezilarli kam uchraganligi (32.0% va 61.3%) statistik jihatdan

muhim farqni ko'rsatdi ($p < 0.001$). Izchillik mezonini kuchli bajarildi xalqaro ko'plab tadqiqotlar ushbu himoya effektini tasdiqlaydi. Biologik mantiqiylik juda kuchli: folat bir uglerod metabolizmi uchun zarur, DNK sintezi va metillanishni ta'minlaydi, neyral naychani yopishida va yurak morfogenezida muhim rol o'ynaydi. Uyg'unlik mezonini ham bajarildi.

Xulosa: Folat kislotasi perikontseptsional davrda qabul qilish TYN xavfini kamaytiruvchi modifikatsiyalanadigan himoya omilidir.

Muhokama. Ushbu tadqiqot natijalari pregestatsion qandli diabet va onaning semizligi TYN uchun eng kuchli modifikatsiyalanadigan xavf omillari ekanligini ko'rsatmoqda. Bu natijalar xalqaro adabiyot bilan uyg'un: Jenkins et al. (2007) va Øyen et al. (2009) meta-tahlillari ham diabetli onalarda TYN xavfining 3–5 baravar yuqori ekanligini ko'rsatgan. Liu et al. (2019) meta-tahlilida semiz ayollarda TYN xavfi 15-30% yuqori aniqlangan bo'lsa, bizning ma'lumotlarimizda bu ko'rsatkich $OR=2.4$ ga etdi - bu farq Markaziy Osiyo populyatsiyasi xususiyatlarini aks ettirishi mumkin.

Bradford Hill mezonlari tahlili shuni ko'rsatdiki, pregestatsion qandli diabet va semizlik uchun sababiyat zanjiri eng to'liq: ikkala omil ham kuchli bog'liqlik, izchillik, vaqt ketma-ketligi, biologik mantiqiylik va uyg'unlik mezonlarini qondirdi. Semizlik uchun biologik gradient ham aniqlanishi ushbu omilning doza-javob xususiyatini tasdiqlaydi.

Arterial gipertenziya uchun natijalar shuni ko'rsatdiki, pregestatsion gipertenziya gestatsion gipertenziyaga qaraganda ancha ishonchli xavf omili hisoblanadi - bu temporal mezon bilan bog'liq: gestatsion gipertenziya fetal yurak shakllanishidan keyin boshlanishi mumkin. Shunga o'xshash tafovut GDM va PDM o'rtasida ham kuzatildi.

Folat kislotasi qabuli sezilarli himoya effektini ko'rsatdi. Bizning populyatsiyamizda folatning qabul qilinishi past ekanligini (asosiy guruhda 32%)

inobatga olsak, perikontsepsional davrda folat supplementatsiyasini kengaytirish alohida ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqotning cheklovlari quyidagilarni o‘z ichiga oladi: retrospektiv ma’lumot yig‘ilishi (anamnez xatoliklari ehtimoli), nisbatan kichik tanlanma, ayrim chalkashuvchi omillarni (masalan, dori vositalari, ekologik omillar, iqtisodiy holat) to‘liq nazorat qila olmagan bo‘lish ehtimoli. Bundan tashqari, TYN turlarini alohida tahlil qilish - kelajakdagi tadqiqot uchun muhim yo‘nalish.

Xulosa. Ushbu 150 ta bemor ishtirokidagi kuzatuv tadqiqoti shuni ko‘rsatdiki, pregestatsion qandli diabet (OR=3.8) va onaning semizligi (OR=2.4) tug‘ma yurak nuqsonlarining rivojlanishida eng kuchli modifikatsiyalanadigan xavf omillari hisoblanadi. Bradford Hill mezonlari asosida ushbu ikki omil uchun sababiy bog‘liqlik dalillari eng to‘liq hisoblanadi.

Klinik-amaliy ahamiyati:

Perikontsepsional davrda qandli diabet va semizlikni nazorat qilish TYN xavfini sezilarli kamaytirishi mumkin.

Folat kislotasi supplementatsiyasini kengaytirish -O‘zbekiston sharoitida dolzarb va arzon profilaktik chora.

Pregestatsion gipertenziya bilan yashayotgan ayollar perikontsepsional maslahat va kuzatuvni olishi kerak.

Chekishni to‘xtatish dasturlarini reproduktiv yosh ayollariga yo‘naltirish zarur.

Kelajakdagi tadqiqotlarda ko‘proq tanlanma, turli TYN fenotiplariga ko‘ra stratifikatsiya va molekulyar-genetik tahlillar o‘tkazish maqsadga muvofiq.

Adabiyotlar

1. Bradford Hill A.B. The environment and disease: association or causation? Proceedings of the Royal Society of Medicine. 1965;58(5):295–300.
2. Choudhury TZ, Garg V. Molecular genetic mechanisms of congenital heart disease. Curr Opin Genet Dev. 2022;75:101949.

3. Courtney JA, Wilson RL, Cnota J, Jones HN. Conditional mutation of Hand1 in the mouse placenta disrupts placental vascular development resulting in fetal loss in both early and late pregnancy. *Int J Mol Sci.* (2021) 22(17). doi: 10.3390/ijms22179532
4. Ganieva U, Alimdjanov I, Ganieva M, Abdunazarov T. Drug use in children hospitalized with cardio-rheumatologic diseases in Andijan, Uzbekistan: a cross-sectional descriptive study. *BMC Pharmacol Toxicol.* 2016 Feb 25;17:11. doi: 10.1186/s40360-016-0051-3. PMID: 26916198; PMCID: PMC4766618.
5. Hoffman J.I., Kaplan S. The incidence of congenital heart disease. *Journal of the American College of Cardiology.* 2002;39(12):1890–1900.
6. Mubayed L, Al-Kindi S. Recent Trends in Infant Mortality due to Congenital Heart Disease in the United States. *Pediatrics* 2019;144:344-44
7. Nicoll, R. (2018). Environmental Contaminants and Congenital Heart Defects: A Re-Evaluation of the Evidence. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 15. <https://doi.org/10.3390/ijerph15102096>.
8. Owens A.T., Bhatt D.L., Bhatt M. Maternal obesity and congenital heart defects: a population-based study. *Obesity.* 2018;26(3):682–688.
9. Øyen N., Diaz L.J., Leirgul E., et al. Prepregnancy diabetes and offspring risk of congenital heart disease. *Circulation.* 2016;133(23):2243–2253.
10. Sayasathid J, Sukonpan K, Somboonna N. Epidemiology and Etiology of Congenital Heart Diseases. InTechOpen. 2012.
11. van der Linde D., Konings E.E., Slager M.A., et al. Birth prevalence of congenital heart disease worldwide: a systematic review and meta-analysis. *Journal of the American College of Cardiology.* 2011;58(21):2241–2247.
12. Zaidi S, Brueckner M. Genetics and genomics of congenital heart disease. *Circul Res.* 2017;120(6):923–40.

- 13.** Zhao L., Chen L., Yang T. et al. Birth prevalence of congenital heart disease in China, 1980-2019: a systematic review and meta-analysis of 617 studies // *Eur J Epidemiol.* 2020. Vol. 35. P. 631-642.
- 14.** Zimmerman M.S., Smith A.G.C., Sable C.A. et al. Global, regional, and national burden of congenital heart disease, 1990-2017 // *Pediatr Cardiol.* 2020. Vol. 41. P. 571-597.